

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ УЧАСТИЯ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ВЫБОРАХ

М.Ш.Шаюсупова

самостоятельный соискатель

Ташкентского юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11120652>

Главным признаком демократии является проведение выборов законным, справедливым, открытым и прозрачным образом, основанные на демократических принципах, которые показывают роль граждан страны в политических процессах и служат реализации их воли на будущее. С одной стороны, это укрепляет доверие избирателей к избирательному процессу и его результатам, а с другой – создает возможность формирования представительных органов государственной власти за счет подходящих кандидатов. С этой точки зрения при совершенствовании нашего национального избирательного законодательства особое внимание следует уделять всем аспектам, необходимым для справедливого и прозрачного проведения выборов.

Широкое использование власти, инструментов и возможностей институтов гражданского общества для справедливого и прозрачного проведения выборов, совершенствование организационно-правовой базы участия институтов гражданского общества в избирательных процессах являются актуальными задачами. В этой связи академик А.Х. Саидов отметил, что растущая политическая и правовая сознательность граждан и гражданских институтов в нашей республике является основой дальнейшего совершенствования избирательной системы¹.

Не менее важна необходимость совершенствования организационно-правовых основ участия институтов гражданского общества в выборах. В ее организационные основы входит подготовка политическими партиями предвыборных программ не в год выборов, а от выборов к выборам, формирование резерва подходящих кандидатов для следующих выборов после выборов, подготовка кандидатов, подготовка кандидатов, доверенные лица участников избирательного процесса и, в частности,

¹ Саидов А.Х. Этапы развития избирательного законодательства / Молодежь и выборы: актуальные вопросы совершенствования избирательной культуры // Молодежи и выборы: актуальные вопросы развития электоральной культуры / главный редактор: Ф. Отаханов. Институт проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Республики Узбекистан. - Ташкент: Бактрия пресс, 2021. С.- 20

наблюдателей, включая такие важные задачи, как проведение систематического контроля за выполнением предвыборных программ, выдвигаемых на встречах с избирателями, широкое внедрение современных информационных технологий в избирательные процессы; а в правовой базе отметим такие актуальные задачи, как совершенствование норм участия институтов гражданского общества в выборах, в избирательном законодательстве и других ненормативных правовых документах, а также создание правовой базы для цифровизации избирательных процессов. Исходя из этих задач, целесообразно совершенствовать организационно-правовую основу участия институтов гражданского общества в выборах по следующим приоритетным направлениям.

I. Цифровизация. Цифровая трансформация продвигается в различных сферах и аспектах общественной жизни нашей республики. В том числе, 4 октября 2018 года было принято Постановление Президента Республики Узбекистан № PQ-3961 «О мерах по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в избирательный процесс». В рамках реализации данного решения создан Единый электронный список избирателей Республики Узбекистан (ЕЭСИ), внедрены онлайн-сервисы для избирателей, с помощью которых граждане могут проверить свое присутствие в списках избирателей, определить избирательный участок, изменить его и зарегистрироваться онлайн на избирательных участках, созданных в дипломатических представительствах за рубежом. Стоит отметить, что одной из основных задач единого электронного списка избирателей является полная и точная реализация принципа «один избиратель – один голос».

Однако в этом направлении необходимо последовательно продолжать цифровизацию избирательных процессов по ряду приоритетных направлений, дальнейшее совершенствование процессов цифровизации. В том числе, сбор и использование электронных подписей избирателей; внедрение нейросетевых технологий проверки подписных листов; дистанционное электронное голосование; QR-кодирование отчетов об итогах голосования участковых избирательных комиссий; такие направления, как цифровизация избирательной кампании, считаются приоритетными.

II. Избирательный блок. Известно, что избиратели испытывают определенные трудности с четкой дифференциацией аспектов

предвыборных программ политических партий. Предвыборные программы некоторых политических партий, перечисленные в них приоритеты и электорат партии очень близки друг другу. Для таких политических партий важно разработать и реализовать на практике правовую основу для их участия в выборах единым блоком. Во-первых, участие в выборах политических партий с близкородственными политическими партиями в едином блоке приводит к сбору большего количества голосов избирателей в целом и, следовательно, к большему количеству мест в парламенте, а во-вторых, создает возможность иметь дополнительную власть, инструменты и возможности в совместной реализации приоритетных задач.

III. Социальное сотрудничество. Избирательным кодексом Республики Узбекистан предусмотрено, что Центральная избирательная комиссия осуществляет международное сотрудничество с избирательными органами других стран, международными организациями и представителями зарубежных стран, организует встречи, заключает соглашения и меморандумы, а также приглашает международные организации, избирательные органы и представители иностранных государств для наблюдения за выборами. Однако социальное сотрудничество с местными неправительственными некоммерческими организациями по этим направлениям не предусмотрено. Мандат Центральной избирательной комиссии, определенный в Избирательном кодексе как «укрепление и развитие связей с общественностью и средствами массовой информации», выражен в узких рамках и в то же время требует налаживания эффективного сотрудничества с неправительственными организациями. Некоммерческим организациям, подписание с ними меморандумов, и в то же время предложение представителей неправительственных некоммерческих организаций наблюдать за выборами не распространяется.

Сотрудничество Центральной избирательной комиссии с негосударственными некоммерческими организациями, действующими в нашей республике, организация встреч, заключение соглашений и меморандумов, а также приглашение их представителей для наблюдения за выборами, во-первых, является практической помощью в проведении прозрачных и справедливых, открытых выборов. Во-вторых, неправительственные некоммерческие организации – это

дополнительный стимул и в то же время средство укрепления чувства сопричастности.

IV. Создание государственных фондов. Известно, что согласно статье 3 Закона Республики Узбекистан «О социальном партнерстве»², государственные органы социального партнерства с негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества реализуют программы социально-экономического развития. В статье 17 этого закона в целях развития инициатив и усиления роли негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества, а также стимулирования их участия в решении социально и общественно значимых вопросов на местах Жокаргы Кенесом Республики Каракалпакстан, Кенгашами народных депутатов областей и города Ташкента могут создаваться общественные фонды в соответствии с законодательством установлено, что он может быть построен. Здесь уместно обратить внимание на одно из важных направлений структуры таких фондов, то есть одним из важных направлений участия институтов гражданского общества в выборах является участие в качестве наблюдателя.

Избирательные процессы проводятся не только в городах, но и по всей республике и в отдаленных районах. Тот факт, что институты гражданского общества, особенно неправительственные некоммерческие организации, в основном организованы в городах и их деятельность осуществляется в городах, а также то, что их участие в избирательных процессах в сельской местности требует финансовых затрат, усложняет их деятельность. По статистическим данным, более 50 процентов населения нашей республики проживает в сельской местности, что требует повышенного внимания к данному вопросу. На основе этого предусмотрено создание общественных фондов поддержки неправительственных некоммерческих организаций и других институтов Жокаргы Кенгес Республики Каракалпакстан, областной, Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов, а вместе с тем и сотрудничества.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при справедливом, прозрачном, открытом и прозрачном проведении выборов важное значение имеет широкое использование власти, средств и возможностей институтов гражданского общества, что требует

² Национальная база законодательной информации, 21.04.2021, №21.03.683/0375

POLAND

POLAND

совершенствования организационно-правовой базы участия институтов гражданского общества в избирательном процессе.

Совершенствование организационно-правовой базы участия институтов гражданского общества в выборах поднимет и выведет социальное сотрудничество ответственных государственных органов с институтами гражданского общества на новый уровень.

Список библиографии:

1. Саидов А.Х. Этапы развития избирательного законодательства / Молодежь и выборы: актуальные вопросы совершенствования избирательной культуры // Молодежи и выборы: актуальные вопросы развития электоральной культуры / главный редактор: Ф. Отаханов. Институт проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Республики Узбекистан. - Ташкент: Бактрия пресс, 2021. С.-20.
2. Национальная база законодательной информации, 21.04.2021г., №21.03.683/0375

